

УДК 621.396.41

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

М.С.Якубов¹, М.К.Кучимов², Ш.Э.Сатторов

*¹Ташкентский Университет информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий*

²Ташкентский архитектурно-строительный университет.

Аннотация: Проведенный анализ подходов к определению понятия «компетентность» позволил сделать вывод о том, что, независимо от трактовки, компетентность: рассматривается в контексте профессиональной деятельности; понимается как комплексный личностный ресурс, включающий совокупность различных компетенций; характеризует степень подготовленности человека к деятельности и характер ее осуществления; формируется в ходе освоения человеком соответствующего вида деятельности.

Ключевые слова: Компетентность, трудоустраиваемость, молодежный рынок труда, технологии трудоустройства, адаптация на рынке труда, транспрофессиональность, конкурентоспособность.

Annotation: The analysis of approaches to defining the concept of “competence” allowed us to conclude that, regardless of interpretation, competence: is considered in the context of professional activity; is understood as a complex personal resource, including a set of various competencies; characterizes the degree of a person’s preparedness for an activity and the nature of its implementation; is formed during a person’s mastery of the corresponding type of activity.

Key words: employability, youth labor market, employment technologies, adaptation in the labor market, transprofessionalism, competitiveness.

Образование как система формирования интеллектуального капитала и одна из главных сфер генерации инноваций создает необходимые условия для быстрого социально-экономического роста с использованием современных технологий. Модернизация системы высшего профессионального образования на основе введения государственных образовательных стандартов третьего поколения предусматривающих формирование у студентов по каждой из специальностей соответствующего состава компетенций, определяется объективными процессами, протекающими во всех сферах жизнедеятельности российского общества, наиболее важными из которых являются:

- сокращение периода обновления информации, обусловленное тем, что ее устаревание в большинстве областей знаний происходит еще до завершения образовательного цикла;

- появление новых специальностей и квалификаций, что связано с внедрением новых производственных и информационных технологий, дематериализацией труда, ростом наукоемкости продукции [1]. Это способствует тому, что знания формируют большую часть стоимости товара или услуг, происходит интеграция труда и знаний, переход от чрезмерных

специализаций выпускников к формированию у них компетенций, основанных на универсальных и специализированных знаниях и умениях;

- переход к массовому высшему образованию;
- рост конкуренции на рынке образовательных услуг в условиях повышения спроса на высококвалифицированных специалистов.

В современных социально-экономических условиях востребована модель не узкопрофессиональной подготовки выпускника вуза, жестко ориентированной на конкретные объекты и предметы труда, а модель подготовки интегрального типа. Требования работодателей формулируются не только в формате «знаний» выпускников, но и в способах деятельности («умения», «способность», «готовность»). Поэтому смещаются акценты в образовательных результатах системы высшего профессионального образования, в рамках которых знания выступают необходимым, но не достаточным условием достижения требуемого качества профессионального образования, - на компетентность и таких ее составляющих как профессиональные и универсальные компетенции.

С 2021г. вузы осуществляют переход на компетентностную модель образования, существенно изменившую систему подготовки специалистов. Произошли изменения не только содержания подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, но и подходов к поиску форм организации учебного процесса, в которых предусматривается усиление роли и постоянной оптимизации самостоятельной работы студентов. В этой связи важное значение приобретает разработка организационно-методического инструментария формирования компетенций, что будет способствовать повышению конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений на рынке труда, трудоустройству по полученной в вузе специальности, более быстрой их адаптации к условиям инновационно-ориентированной экономики.

В настоящее время [2] обозначились новые тенденции современного производства и управления, вызванные переходом к информационному обществу и обусловленные научно-техническим прогрессом и современными экономическими формами деятельности. Новый тип экономики предъявляет более высокие требования к выпускникам вузов, среди которых приоритетными становятся высокий профессиональный уровень, наличие компетенций, способность к самостоятельному системному мышлению, целеустремленность, стремление к расширению знаний, моральные качества, позволяющих успешно организовать деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах.

Среди молодых специалистов, которые трудоустроены не по

специальности, меняли место работы примерно в 1,7 раза больше работников (68%), чем среди тех, кто трудоустроен по специальности (40%). Выпускники, трудоустроенные не по специальности в ряде случаев не могут реализовать свой потенциал, в результате чего они вынуждены искать новое место работы. Реже, но меняют место работы молодые специалисты, трудоустроенные по специальности, что связано с их уверенностью в своих профессиональных навыках, знаниях, умениях, а также с завышенными требованиями к рабочему месту. Как показали исследования около 30% выпускников технических специальностей меняли профиль своей деятельности и работают на предприятиях непроеизводственной сферы, тем самым уменьшая количество потенциальных работников промышленного сектора экономики.

Закрепляемость молодых специалистов на рабочих местах характеризует такой показатель как время работы на одном предприятии с момента окончания вуза [3]. Большинство молодых специалистов (39,4%) проработало на данном предприятии от 1 года до 2-х лет, примерно третья часть (30,6%) - от 2-х до 3-х лет, каждый третий - менее года (Рис.1). Среди причин увольнения по собственной инициативе молодые специалисты указали: низкая заработная плата, отсутствие перспектив карьерного роста, несоответствие содержания работы интересам молодых специалистов или полученным знаниям.

Рис. 1. - Продолжительность работы молодых специалистов на одном предприятии с момента окончания вуза

Согласно исследованию причин увольнения молодых специалистов администрацией предприятия основной является их недостаточная подготовка к выполнению профессиональных обязанностей, т.е. отсутствие необходимых

компетенций, которые должны быть получены в вузе (Табл. 1).

Современные работодатели заинтересованы не только в чисто профессиональных знаниях и умениях, но и в способности молодых специалистов организовывать и планировать свою работу, формулировать цели и задачи ее выполнения, способности к внедрению результатов исследования в практику, готовности к профессиональному росту и непрерывному самообразованию [4].

Таким образом, аргументирован вывод о том, что формирование компетенций в процессе обучения является залогом конкурентоспособности выпускников с высшим профессиональным образованием на рынке труда, способствует их эффективной занятости в соответствии с потребностями инновационно-ориентированной экономики.

Таблица 1.

**Компетенции, из-за отсутствия которых администрация предприятия
увольняла молодых специалистов (в процентах)**

Компетенции	Часто	Не часто	Редко
1.Отсутствие необходимых профессиональных знаний по основной специальности	38,3	30,8	30,9
2.Способности использовать основные профессиональные знания для выполнения рабочих заданий	37,5	37,5	25,0
3.Способности обобщать имеющиеся знания для решения конкретных задач	20,8	45,8	33,4
4.Способности к работе на совмещенном овне	8,3	29,2	62,5
5.Способности организовывать и планировать свою работу	37,5	29,2	33,3
6.Способности к определению цели и задач выполнения работы	33,3	33,3	33,4
7.Способности к внедрению результатов исследования в	33,3	29,2	37,5
8.Способности подготовить принятие решения	20,8	54,2	25,0
9.Способности к внедрению управленческих решений	8,3	41,7	50,0

Реализация компетентного подхода в высшем профессиональном образовании предполагает определение теоретических основ, проектирование содержания образования, поиска эффективных технологий обучения студентов, подхода к оценке сформированности компетенций. В качестве инструментальных средств реализации компетентного подхода выступают его смыслообразующие понятия «компетентность» и «компетенции».

При определении термина «компетенция» практически не затрагивают целевой функции формирования компетенций у студентов вузов. Мы же считаем, что это основополагающий мотив и предлагаем следующее уточнение определения для компетентного образования. Под компетенциями

понимается совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимо сформировать у студента в процессе обучения с целью обеспечения успешного трудоустройства, минимизации времени адаптации в производственном коллективе, являющаяся основой дальнейшего производственного и творческого роста. Проведенный анализ подходов к определению понятия «компетентность» позволил сделать вывод о том, что, независимо от трактовки, компетентность: рассматривается в контексте профессиональной деятельности; понимается как комплексный личностный ресурс, включающий совокупность различных компетенций; характеризует степень подготовленности человека к деятельности и характер ее осуществления; формируется в ходе освоения человеком соответствующего вида деятельности. На этой основе дана актуализированная трактовка понятия «компетентность» - это уровень владения выпускниками совокупностью сформированных в процессе обучения компетенций и степень готовности к их применению в профессиональной деятельности, решении социальноэкономических проблем.

1. Учебная	7. Проектно-конструкторская
2. Трудовая	8. Проектно-технологическая
3. Научная	9. Производственно-технологическая
4. Культурная	10. Организационно-управленческая
5. Спортивная	11. Научно-исследовательская
6. Общественная	

В работе предложена уточненная структура компетенций, подразделяющихся на профессиональные и универсальные, с последующим делением последних на общенаучные, инструментальные, социальноличностные и общекультурные (Рис. 2.).

Рис 2. Структура компетенций, формируемых в процессе обучения в вузе

Компетентность является комплексным феноменом, не поддающимся расчленению на отдельные независимые составляющие. Поэтому считаем

целесообразным оценку уровня овладения компетенцией каждого студента вести по следующим основным видам деятельности:

Для формирования компетенций у студентов предложено использовать матричную структуру (МС) организации учебного процесса в вузе. Суть матричной структуры организации учебного процесса состоит в том, что в течение всего периода обучения студент входит как в свою студенческую группу, так и в некоторый научно-производственный разновозрастный микроколлектив, получивший название научной группы и решающий реальные профессиональные задачи, в рамках которого осуществляется мониторинг и методическое управление деятельностью научно-производственных микроколлективов. Предложенная матричная структура обучения объединяет расписание обычных занятий по курсам и расписание внекурсовых занятий по формированию компетенций, что позволит сократить время на организацию учебного процесса и обеспечит более быстрое освоение студентами преподаваемых дисциплин.

Перевод направлений подготовки или факультетов на обучение, направленное на формирование у студентов необходимых компетенций, в значительной степени зависит от квалификации, педагогического и производственного опыта сотрудников кафедр и привлеченных специалистов. Для оценки возможности перехода вузовских структур к матричной технологии обучения для формирования у студентов компетенций, задаваемых образовательными стандартами и конкретными работодателями, предлагается система критериев.

Вычисляемые характеристики:

u_{is} -средний уровень освоения i -й компетенции студентами, обучающимися по направлению подготовки s , изменяется от 0 до 1;

P_{sr} степень соответствия основной образовательной программы или учебного плана направления подготовки (НП) s требованиям, предъявляемым к должности r ;

L_q - доля преподавателей ТПД на кафедре q , компетентных в тематике ее НИГС;

F_s^1 - уровень инновационности выпускающей кафедры НП s ;

F_s^3 - мотивированность студентов, обучаемых по НП s , обучению в условиях матричной структуры организации учебного процесса и работе в микроколлективах научно-исследовательской группы студентов (НИГС);

F_s^{4-1} - средняя успеваемость студентов, обучаемых по НП s , по дисциплинам

соответствующих учебных планов (УП);

F_s^{4-2} средняя успеваемость студентов, обучаемых по НП s , по компетенциям, необходимым для их работы в микроколлективах НИГС;

F_s^4 - уровень успешности студенческого коллектива, обучаемого по НП s ;

F_s^5 - оценка кадрового потенциала руководства НИГС на выпускающей кафедре НП s ;

F_s^6 - оценка кадрового потенциала выпускающей кафедры НП s ;

F_s - уровень приоритетности перевода НП s на матричную структуру организации учебного процесса.

Соотношения:

1. Уровень овладения [5] компетенцией i по конкретному направлению подготовки s оценивается относительной величиной суммарного объема изучаемых студентами дисциплин s с учетом вклада этих дисциплин для формирования данной компетенции:

$$u_{is} = \frac{\min \left\{ \sum_{j=1}^j t_{is} d_{ji}, \bar{t}_i \right\}}{\bar{t}_i} = \min \left\{ \sum_{j=1}^j d_{ij} \frac{t_{is}}{t_i}, 1 \right\} \quad (1)$$

2. Степень соответствия основной образовательной программы s должности определяется уровнем освоенности необходимых для этой

должности компетенций i :
$$p_{sr} = \frac{\sum_{i=1}^i u_{is} v_{ir}}{\sum_{i=1}^i v_{ir}} \quad , \quad (2)$$

3. Мотивированность студентов, обучаемых по направлению подготовки s , определяется двумя критериями: насколько они будут подготовлены к занятию на рынке труда наиболее востребованных должностей, т.е. смогут трудоустроиться, и насколько высокооплачиваемой будет эта работа с учетом приобретенных компетенций,

$$F_s^3 = \pi_s \left[\left\{ \sum_{r=1}^{\bar{r}} p_{ir} n_r, \sum_{r=1}^{\bar{r}} p_{ir} c_r \right\}_{i=1, \dots, \bar{s}} \right] X_s^3, \quad (3)$$

4. Уровень инновационности выпускающей кафедры НП s определяется объемом оплачиваемых работ, выполняемых ею в интересах экономики. При этом наиболее значимым является критерий, характеризующий работы по грантам и выигранным конкурсам, затем — по приоритетной тематике независимо от источника финансирования, а затем — общий объем работ:

$$F_s^1 = \pi_s \left[\left\{ a_{q(t)}, b_{q(t)}, e_{q(t)}, X_s^1 \right\}_{t=1, \dots, s} \right] \quad (4)$$

5. Средняя успеваемость студентов, обучаемых по НП s , по основным дисциплинам:

$$F_s^{4-1} = \frac{\sum_{j=1}^j g_{sj} t_{js}}{\sum_{j=1}^j t_{js}} \quad (5)$$

6. Средняя готовность студентов, обучаемых по НП s , к работе в микроколлективах НК:

$$F_s^{4-2} = \frac{\sum_{j=1}^j w_{iq(s)} z_{is}}{\sum_{j=1}^j w_{iq(s)}} \quad (6)$$

где, аналогично п. 1:

$$z = \frac{\min \left\{ \frac{1}{5} g t d, t \right\}}{t} = \min \left\{ \frac{1}{5} \frac{t}{t} g d, 1 \right\} \quad (7)$$

7. Тогда в целом уровень успешности студенческого коллектива, обучаемого по НП s , с позиций перехода к матричной структуре организации учебного процесса, оценивается по показателям пп. 5 и 6.

$$F_s^4 = \pi_s \left[\left\{ F_t^{4-1}, F_t^{4-2} \right\}_{t=1, \dots, s}, X_s^5 \right] \quad (8)$$

8. Оценка качества кадрового потенциала НП s с позиций руководства работой студентов в микроколлективах осуществляется по трем критериям: количеству преподавателей, способных возглавить НИГС, их статусу и готовности к руководству в условиях матричной структуры, причем все три критерия, скорее всего, равнозначимы):

$$F_s^5 = \pi \left[\left\{ m_{q(t)}, m_{q(t)}^{status}, m_{q(t)}^{NIGS} \right\}_{t=1, \dots, s}, X_s^5 \right] \quad (9)$$

9. Авторитетность преподавателей курсов на НП s :

$$L_q^s = \frac{\sum_{i=1}^i \sum_{j=1}^j Q_{qj} d_{ji} w_{jq}}{\sum_{i=1}^i \sum_{j=1}^j d_{ji} w_{jq}} \quad (10)$$

В итоге оценка качества выпускающей кафедры с позиций перехода на матричную структуру организации учебного процесса по НП s определяется характеристиками заведующего кафедрой, предполагаемого методического руководителя курса, преподавателей отдельных курсов.

10. Уровень преподавателей отдельных курсов. При этом ведущей является роль заведующего кафедрой и методического руководителя наддисциплинарного курса:

$$F_s^6 = \pi_s \left[\left\{ \begin{matrix} \bar{f}_{q(t)}^{зив}, \bar{f}_{q(t)}^{мен}, \bar{f}_{q(t)}^{преп} \text{ ППД}, \bar{L}_{q(t)}^s \end{matrix} \right\}_{t=1, \dots, s}, X_s \right] \quad (11)$$

11. Окончательно ЛПР устанавливает отношения порядка между рассчитанными семью критериями приоритетности перевода специальностей (факультетов) на матричную структуру организации учебного процесса, что позволяет рассчитать уровень приоритетности для каждого направления s:

$$F_s = \pi_s \left[\left\{ F_t^1, F_t^2, \dots, F_t^7 \right\}_{t=1, \dots, s}, X_s \right]. \quad (12)$$

Таблица 2.

Определение приоритетности перевода направлений подготовки на
компетентностное образование

Краткое название критерия	Иновационность выпускающей кафедры	Актуальности направления подготовки	Мотивированность студенческого коллектива	Успешность студенческого коллектива	Кадровый потенциал руководства научными микроколлективами	Кадровый потенциал выпускающей кафедры	Численность контингента студентов	Комплексный индекс приоритетности (по ПРИНН), %
Обозначение критерия	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F
Тип критерия	колич.	колич.	колич.	колич.	колич.	колич.	колич.	колич.
Группа важности критерия	3	2	1	2	3	2	1	
S1	0,47	8	0,58	0,83	0,67	0,46	100	60
S2	0,21	4	0,63	0,95	0,43	0,92	150	30
S3	0,85	6	0,86	0,42	0,51	0,35	120	49
S4	0,65	9	0,28	0,70	0,40	0,77	80	45

По приведенным соотношениям в работе приведены расчеты семи частных критериев по четырем направлениям Подготовки S1-S4 (Табл. 2) и по максимальному значению комплексного индекса определена очередность перевода направлений подготовки (в данном случае S1) на компетентностное

образование.

ЛИТЕРАТУРА

[1]. Кучимов М. К. Системный подход к трудоустройству выпускников вузов. Образование и инновационные исследования, Международный научно-методический журнал. |Лист:153-156| (№10/2023 oktyabr), <http://interscience.uz/>

[2]. Kuchimov M.K. Model Of Management Of Employment Of University Graduates.//Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies 18.10.2023., Tashkent .№-3(46) -P.33-39

[3]. Maruf Kuchimovich Kuchimov Development of a visual programming algorithm for bim-models using module of structures by dynamo module// “International Scientific Journal” ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 03, volume 83 published March 30, 2020 Journal available by link: <http://t-science.org/arxivDOI/2020/03-83.html>

[4]. Fazilov A. Sh. Kuchimov M. K. “System analysis and optimization of information processing in information systems”// International scientific and practical conference | Pages: 127-130| UTTING EDGE-SCIENCE// USA ISBN 978-1-64945-245-0 DOI: http://doi.org/10.37057/U_6 Primedia E-launch LLC, 5518 Flint St, Shawnee, 66203, USA PRIMEDIA E-LAUNCH Science editor: G. Kolne

[5]. Кучимов М.К. “Экспертная система оценки профессиональной компетентности выпускников вуза” «Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish samaradorligi» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi (2023-yil 20- oktabr Chirchiq, O‘zbekiston) UO‘K: 371; <http://www.cspi.uz> /pp.597-599

[6].Кучимов М.К. Совершенствование механизма управления трудоустройством выпускников ВУЗа. ҚарДУ ХАБАРЛАРИ Илмий-назарий, услубий журнал 5/1(60) 2023 Сентябрь –октябрь. Лист-152-160